

BUXORO XONLIGIDA MAVJUD SOLIQ VA MAJBURIYATLARNING DINIY-HUQUQIY ASOSLARI

Barotov Sirojiddin Bahridinovich

Mirzo Ulug'bek nomli O'zMU tadqiqotchisi

sirojiddinbaratov1985@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Buxoro xonligidagi soliq tizimi va iqtisodiy majburiyatlarning diniy-huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida xonlikda amal qilgan zakot, ushr, xiroj kabi shariat qoidalariga asoslangan soliqlar o'rganilib, ularning huquqiy asoslari va amaliy mexanizmlari tahlil qilinadi. Soliq tizimining shakllanishi, uning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy tuzilmalarga ta'siri, shuningdek, shariat va mahalliy odat huquqi doirasidagi o'zaro bog'liqliklar yoritiladi. Shuningdek, tadqiqotda tarixiy manbalar hamda diniy-huquqiy matnlarga tayanilgan holda Buxoro xonligining iqtisodiy boshqaruv modeli tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: shayboniylar, ashtarxoniyalar, fiqh, shariat, zakot, ushr, xiroj, "Buyuk devon", devoni kalon, "Tanob daromadlari hisobi devoni", "tanop puli", mushrif, daftardor, tanho, ixrojot, boj, obikor, lalmikor, "Xiroji muazzaf", "Xiroji vazifa", tanob, funt, hashar, begor, mardikor, jufti gov, qo'nalg'a, dorug'ona, zobitona, muhassilona, "dorug'agi", "kafsan-darg'a", "zobitona"

ABSTRACT

This article analyzes the tax system and economic obligations in the Bukhara Khanate from a religious-legal perspective. The study examines taxes based on Sharia principles, such as zakat, ushr, and kharaj, as well as fiscal burdens related to state governance, exploring their legal legitimacy and practical mechanisms. It also investigates the formation of the tax system, its impact on socio-economic and political structures, and the interrelations between Sharia law and local customary law. Furthermore, by relying on historical sources and religious-legal texts, the research provides an in-depth analysis of the economic governance model of the Bukhara Khanate.

Key words: shaybanids, ashtarkhanids, fiqh, sharia, zakat, ushr, kharaj, Buyuk devon, devoni kalon, tanob daromadlari hisobi devoni, tanop payment, mushrif, daftardor, tanho, ikhrojot, customs duty (boj), obikor, lalmikor, xiroji muazzaf, xiroji vazifa, tanob, funt, hashar, begor, mardikor, jufti gov, qo'nalg'a, dorug'ona, zobitona, muhassilona, dorug'agi, kafsan-darg'a, zobitona.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется налоговая система и экономические обязательства в Бухарском ханстве с религиозно-правовой точки зрения. В ходе исследования изучены налоги, основанные на шариатских нормах, такие как закят, ушр, харадж, а также фискальные нагрузки, связанные с государственным управлением, с акцентом на их юридико-легитимные основания и практические механизмы. Рассматривается формирование налоговой системы, ее влияние на социально-экономические и политические структуры, а также взаимосвязь между шариатом и местным обычным правом. Кроме того, на основе исторических источников и религиозно-правовых текстов проводится анализ экономической модели управления Бухарского ханства.

Ключевые слова: шайбаниды, аштарханиды, фикх, шариат, закят, ушр, харадж, Буюк девон, Девони калон, таноб даромадлари хисоби девони, таноп пули, мушриф, дафтардор, танхо, ихроджат, бож, обикор, лалмикор, хироджи муаззаф, хироджи вазифа, таноб, фунт, хашар, бегор, мардикор, джуфти гов, куналга, доругъона, забитона, мухассилона, доругъаги, кафсан-дарга, зобитона.

KIRISH

Buxoro xonligi Markaziy Osiyodagi eng yirik va ta'sirli davlatlardan biri bo'lib, uning siyosiy va iqtisodiy tuzilishi islomiy huquq, shariat qoidalari va mahalliy an'analar asosida shakllangan. Xonlikda soliqlar va iqtisodiy majburiyatlar nafaqat davlat boshqaruvi va ijtimoiy tartibni ta'minlash, balki diniy tamoyillar asosida ham belgilangan. Soliq tizimi asosan shariat qoidalariga asoslanib shakllangan bo'lib, uning tarkibida zakot, ushr kabi diniy asosga ega bo'lgan soliqlar muhim o'rin tutgan. Shu bilan birga, xonlik iqtisodiy barqarorligini saqlash maqsadida turli dunyoviy soliqlarni ham joriy etgan. Bu soliqlarning huquqiy asoslari nafaqat fiqhiy manbalarga, balki xonlikning o'ziga xos boshqaruv tizimiga ham tayanib belgilangan. Mazkur tadqiqotda Buxoro xonligidagi soliqlar va iqtisodiy majburiyatlarning diniy-huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Bu jarayonda islom huquqi (fiqh), mahalliy qonunlar va tarixiy hujjatlar asosida soliq tizimining shakllanishi, uning ijtimoiy va iqtisodiy hayotga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, soliq yig'ish mexanizmlari va ularning xonlikdagi boshqaruv tizimi bilan uyg'unligi tahlil qilinadi. Buxoro xonligida hukm surgan ashtarxoniyalar davrida ham davlat xazinasini boyitishning asosiy manbai soliqlar edi. Bu davrda nafaqat avvalgi sulolalar davrida mavjud bo'lgan soliqlar va majburiyatlar saqlanib qolgan balki, yangilari joriy qilingan va borlarining miqdori oshirilgan. Xonlikda soliqlar va iqtisodiy masalalar bilan shug'ullanuvchi ancha murakkab boshqaruv tizimi mavjud edi. Bu masalalar bilan shug'ullanuvchi asosiy davlat muassasalari va amaldorlar - "Buyuk devon"

(devoni kalon), “*Tanob daromadlari hisobi devoni*” (devoni tanobona), *mushrif* va *daftardor* bo’lgan²³. Ular viloyatlar va ularga bo’ysunuvchi hududlardagi soliq tizimi xodimlari faoliyatini muvofiqlashtirib turganlar. Xonlikning iqtisodiyot va soliq tizimi sohasidagi asosiy boshqaruv idorasi-Buyuk devon bo’lib, davlat idoralarining daromadlari va xarajatlari, tanho yerlaridan olinadigan daromadlar va barot tizimi tushumlari masalalari bilan shug’ullangan. Tanobona devoni xiroj yerlaridan olinadigan daromadlarni nazorat qilgan.

Xonlikda soliqlar hajmini belgilashda va undirilishida shariat qoidalariga amal qilinardi. Soliqlarni yig’ib olishda shariat qoidalari bilan amalda hukmdorlar va amaldorlarni manfaatlariga xizmat qiladigan an’analar ham mavjud edi. Soliqlar muddatidan avval yig’ib olingan yoki, o’zboshimchalik bilan oshirilgan. Bu esa, o’z navbatida asosiy soliq to’lovchilar bo’lgan dehqonlarning zimmasiga og’ir yuk bo’lardi. Xiroj, ixrojot, boj kabi asosiy soliqlardan tashqari har xil katta va kichik soliq va yig’imlar undirilgan. Xonlikda asosiy soliq to’lovchilar dehqonlar, hunarmandlar, chorvadorlar va savdogarlar edi. Xonning qarindoshlari va uning muruvvatiga sazovor bo’lganlar, harbiy yurishlarda o’zini ko’rsatgan sarkardalar va etakchi din ulamolari barcha soliqlardan ozod etilgan²⁴. Aholi soliqlardan tashqari mavsumiy va majburiy ishlarga jalb qilingan, favqulodda vaziyatlarda qo’shimcha to’lovlar to’laganlar. Ashtarxoniy hukmdorlardan Subhonqulixon (1681-1702) davrida soliqlar miqdori etti barobar oshirilib, bira to’la yig’ib olingan²⁵. Bu soliqlar davlat xazinasini boyitsa-da, aholi zimmasiga og’ir yuk bo’lib, ularning turmushini og’irlashtirardi. Bu kabi holatlar aholi orasida noroziliklarni keltirib chiqargan. Buxoro xonligida mavjud bo’lgan ko‘plab soliq va yig’imlarni uchta asosiy guruhga bo’lish mumkin. Bular: 1) yirik mulkdorlarning majburiyatlari; 2) davlat xazinasiga to’lanadigan asosiy soliqlar; 3) favqulodda holatlarda yig’iladigan soliq va yig’imlar. Ashtarxoniylar davlatida ham oldingi sulolalar davridagi kabi asosiy soliq turi bu-xiroj(mol) edi. Xirojning hajmi hosilning 1/5 qismidan 1/3 qismigacha bo’lgan miqdorda belgilangan. Bunda yerning obikor yoki lalmikor ekanligi, sifati, joylashuvi va bozorga uzoq yaqinligi hisob olingan²⁶. Bu davrda asosan xirojning ikki turi mavjud edi. Birinchisi, “Xiroji muazzaf” yoki “Xiroji vazifa”²⁷ deb nomlanib, uning

²³ Семёнов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре // Советское востоковедение. Т. V. М., Л., 1948. -С. 141-142./Вильданова А.Б. Подлинник бухарского трактата о чинах и званиях // Письменные памятники Востока. Ежегодник 1968. М., 1970. -С. 41-42.

²⁴ Xoliqulov A. “Chiroqchi bekligining Buxoro amirligi siyosiy-iqtisodiy hayotida tutgan o’rni” (XIII-XX asr boshlari). Tarix, mustaqillik, milliy g’oya. (Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari), Toshkent., 2001. 198- b.

²⁵ Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн. 2. Душанбе, 1989. -С. 317.

²⁶ Ахмедов Б. А. История Балха. (XVI-первая половина XVIII в.) Т., «Фан», 1982. -С. 143.

²⁷ Семёнов А.А. Очерк поземельно-податного и налогового устройства б. Бухарского ханства. Ташкент, 1929. - С. 22. // Соболев Л.Н. Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе с приложением списка населённых мест округа. СПб, 1874. -С. 216.

miqdori ekiladigan ekin turiga emas balki, ma'lum yer maydonining hajmidan kelib chiqib belgilangan. Bu soliq natura shaklida yig'ilgan. Xirojning bu turi xonlikning ayrim tumanlarida ekin ekiladigan har bir tanob²⁸ yerdan yetti yarim funt²⁹ miqdoridagi mahsulot (don) hisobida yig'ib olingan. Ba'zan esa, yiliga ikki marta bahor va kuz faslida har bir tanob erdan 1 tangadan pul hisobida undirilgan³⁰. Ikkinchisi, "Xiroji muqassam" deb nomlanib, ma'lum belgilangan erda etishtirilgan hosil hisobidan olingan. Bu turdagi xiroj har bir tanob erdan hosilning 1/8 qismidan 1/5 qismigacha bo'lgan miqdorda yig'ib olingan³¹. Bundan ko'rinadiki, xiroj solig'i ham natura shaklida, ham pul shaklida olingan. Bunda soliq olinadigan erning sharoiti hisobga olingan. Yig'ilgan ijara solig'ining barcha turlari hukmron toifa vakillari, yirik mulkdorlar va din ulamolari manfaatlarini uchun xizmat qilgan. Mehnatkash xalqni esa, xonavayron qilgan. Yer solig'ini muddatidan oldin yig'ib olish yoki o'zboshimchalik bilan oshirish hollari uchrab turgan³². Xonlikda o'troq aholidan ushr ham yig'ilgan. Ushr xiroj to'lamaydigan xususiy erlardan olingan soliq turi bo'lgan³³. Ya'ni bu soliq xonlikning musulmon aholisiga tegishli bo'lgan ushr erlaridan olingan. Ular o'zlariga tegishli bo'lgan er-maydonlarini sug'orishda daryo, ko'l, quduq yoki boshqa suv manbalaridan foydalanganlar va buning evaziga davlatga hosilning o'n foizi miqdorida soliq to'laganlar³⁴. Buxoro xonligida mavjud bo'lgan yana bir soliq "tanobona" yoki "tanop puli" deb nomlangan. Bu soliq sug'oriladiga ekin maydonlaridan va bog'dorchilik xo'jaliklaridan undirilgan. Ushbu soliqning miqdori erdan foydalanish va uning unumdorligiga qarab baholangan³⁵. Tanobona solig'i natura shaklida undiriladigan "molu jihat" yoki ushr soliqlaridan farqli ravishda pul ko'rinishida to'langan. Tanobona solig'i, asosan, mevali bog'lar, uzumzorlar, sabzavot-poliz maydonlari, chorva ozuqasi uchun em-xashak etishtiriladigan joylar va o'tloqlardan yig'ilgan³⁶. Shundan kelib chiqib, tanobona xarakteriga ko'ra, davlat er solig'ining mustaqil turi bo'lib, faqatgina muayyan sug'oriladigan erlarga tatbiq etilgan soliq majburiyati bo'lgan. Buxoro xonligi er soliq tizimi islom huquqiy normalariga asoslangan bo'lib, tanobona solig'ining

²⁸ Tanob (arab. — chilvir, arqon) 1 tanob yer maydoni — 8.33 sotix.

²⁹ 1 funt — 0,453592 kg miqdordagi og'irlik o'lchovi

³⁰ Семёнов А.А. Очерк поземельно-податного и налогового устройства б. Бухарского ханства. Ташкент, 1929. - С. 22.

³¹ Соболев Л.Н. Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе с приложением списка населённых мест округа. СПб, 1874. -С. 216. // Семёнов А.А. Очерк поземельно-податного и налогового устройства б. Бухарского ханства. Ташкент, 1929. -С. 22.

³² Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн. 2. Душанбе, 1989. -С. 317.

³³ Соболев Л.Н. Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе, -С. 315.

³⁴ Ханьков Н.А. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843. -с. 114-115.

³⁵ Чехович О.Д. Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве XVII-XIX в.в. Ташкент. 1954. -с. 89.

³⁶ Семёнов А.А. Очерк, -с. 52.

undirilishi mahalliy qonuniy asoslar bilan mustahkamlangan. Ubaydullaxon II farmonlari bu borada muhim manbalardan biri hisoblanadi. Ushbu farmonlarga ko'ra, sug'oriladigan erlardan olinadigan soliqlar qat'iy tartibga solingan va soliq yukini pasaytirish yoki oshirish xonning bevosita farmonlari bilan amalga oshirilgan³⁷. Yer egalari va dehqon xo'jaliklari davlat soliq majburiyatlarini bajarishlari shart bo'lgan, aks holda yer egasi muayyan huquqlardan mahrum qilinishi mumkin edi. Soliq tizimidagi qonunbuzarliklar mahalliy mirzalar va vakillar tomonidan tekshirilgan hamda aybdorlarga nisbatan huquqiy jazo choralarini qo'llash amaliyoti mavjud bo'lgan. Xonlikda avvaldan mavjud bo'lgan va muhim hisoblangan soliqlardan biri zakotdir. Zakot – odatda chorva mollari, hunarmandchilik mahsulotlari, tovarlar va umuman mulkdan 1/40 nisbatda olinadigan umumiy soliq edi³⁸. XVII-XVIII asrlarda zakot solig'i xonlikdagi qimmatbaho ma'danlar qazib olinadigan yirik viloyat bo'lgan Badaxshonning yoqut, lazurit, kumush, oltin va boshqa konlaridan ham olinardi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, asosiy soliqlardan tashqari turli xil soliqlar va yig'imler hamda mehnat majburiyatlari Buxoro xonligi aholisi zimmasiga og'ir yuk bo'lardi. Mehnatkash fuqarolar *hashar, begor, mardikor, jufti gov, qo'nalg'a, dorug'ona, zobitona, muhassilona* kabi soliq va majburiyatlarni bajarishlari shart bo'lgan³⁹. Dorug'ona Buxoro xonligida yig'ilgan ko'plab soliqlardan biri bo'lib, natura shaklida yig'ilgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, dorug'a atamasi temuriylar davrida mahalliy boshqaruv idorasining boshlig'iga nisbatan ishlatilgan, ya'ni mahalliy amaldorlarga. Keyinchalik "*dorug'agi*" shaklidagi soliq sifatida mavjud bo'lgan. Dorug'agi solig'i qishloqlardan soliq yig'uvchi amaldor-dorug'a foydasiga yig'ilgan⁴⁰. XIX asrda ham Buxoroda dorug'a lavozimidagi amaldor faoliyat yuritgan. U kichik bo'lgan ma'muriy hududlarni boshqaruvchi va qishloqlardan soliq yig'uvchi amaldor hisoblangan. Uning foydasiga aholidan "*kafsan-darg'a*" yig'imi undirilgan⁴¹. Xonlikda mehnatkash aholidan undirilgan yig'implardan biri "*zobitona*" edi. Shayboniylar davrida zobit unvoni soliq tizimiga mutasaddi bo'lgan davlat amaldoriga nisbatan ishlatilgan. Uning vazifasi xonlikning soliq tizimini boshqarish, hosildorlikni hisobga olish, yer solig'ini aniqlash va yig'ish ishlarini tartibga solish bo'lgan. Ushbu amaldor ta'minoti uchun yer egalari va dehqonlardan zobitona solig'i undirilgan⁴². Bulardan tashqari xonlikda yana juda

³⁷ Чехович О.Д. Документы, -с. 89-99.

³⁸ Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений, -с. 82.

³⁹ Махмудов Н. Земледелие и аграрных отношения в Средней Азии в XIV-XV вв. Душанбе. 1966. -с. 79-85

⁴⁰ Иванов П.П. Хозяйство джуйбарских шейхов. К истории и феодального землевладения в Средней Азии в XVI-XVII вв. Москва-Ленинград. 1954. -с. 37.

⁴¹ Семёнов А.А. Очерк, -с. 35.

⁴² Иванов П.П. Хозяйство джуйбарских шейхов, -с. 38.

ko'plab soliq va yig'imglar, aholi majburiyatlari mavjud bo'lgan. Ularning asosiy og'irligi mehnatkash aholi zimmasiga yuklangan.

REFERENCES

1. Семёнов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре // Советское востоковедение. Т. V. М., Л., 1948. -С.
2. Вильданова А.Б. Подлинник бухарского трактата о чинах и званиях // Письменные памятники Востока. Ежегодник 1968. М., 1970.
3. Xoliqulov A. "Chiroqchi bekligining Buxoro amirligi siyosiy-iqtisodiy hayotida tutgan o'rni" (XIII-XX asr boshlari). Tarix, mustaqillik, milliy g'oya. (Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari), Toshkent., 2001.
4. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн. 2. Душанбе, 1989.
5. Ахмедов Б. А. История Балха. (XVI-первая половина XVIII в.) Т., «Фан», 1982.
6. Семёнов А.А. Очерк поземельно-податного и налогового устройства б. Бухарского ханства. Ташкент, 1929.
7. Соболев Л.Н. Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе с приложением списка населённых мест округа. СПб, 1874.
8. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн. 2. Душанбе, 1989.
9. Ханьков Н.А. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843.
10. Чехович О.Д. Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве XVII-XIX в.в. Ташкент. 1954.
11. Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений. Ташкент. "ФАН". 1966.
12. Махмудов Н. Земледелие и аграрных отношения в Средней Азии в XIV-XV вв. Душанбе. 1966.
13. Иванов П.П. Хозяйство джуйбарских шейхов. К истории и феодального землевладения в Средней Азии в XVI-XVII вв. Москва-Ленинград. 1954.